

Hanfhaltige Lebensmittel

Weiteres Update zur Verkehrsfähigkeit nach Entscheidungen des EuGH und BGH

Dirk W. Lachenmeier, Patricia Golombek und Stephan G. Walch

Produkte mit Hanfextrakt sind als neuartige Lebensmittel ohne Zulassung weiter nicht verkehrsfähig. Der Europäische Gerichtshof schließt aber die Einstufung von Cannabidiol als Betäubungsmittel aus. Für Hanfblätter und -blüten muss laut BGH ein Missbrauch zu Rauschzwecken ausgeschlossen werden, jedoch ist dann gegebenenfalls eine Abgabe auch an Endverbraucher möglich.

Update zu Cannabidiol

Bei der Begutachtung von zum oralen Verzehr bestimmten Cannabidiol-Produkten (z. B. CBD-Öle, CBD-Kapseln oder sonstige Produkte mit Hanfextrakten) bestand in der Vergangenheit der Konsens, diese als Lebensmittel einzustufen, sofern eine arzneiliche Zweckbestimmung oder pharmakologische Aktivität ausgeschlossen werden kann (d. h. keine Präsentations- oder Funktionsarzneimittel) [1].

Ende Juli 2020 wurde jedoch bekanntgegeben, dass die EU-Kommission eine Änderung dieser Einstufung prüfe. Die Kommission hat dabei untersucht, ob CBD, welches aus den blühenden und fruchttragenden Spitzen der Hanfpflanze extrahiert wird, als ein Betäubungsmittel betrachtet werden sollte, das unter das Einheits-Übereinkommen der Vereinten Nationen über Betäubungsmittel von 1961 fällt [2]. Diese Einschätzung beruhe auf der Tatsache, dass „Extrakte und Tinkturen“ von Cannabis in Anhang I des Einheits-Übereinkommens aufgeführt sind, und diese Einstufung sei unabhängig vom THC-Gehalt der betreffenden Produkte [2]. Betäubungsmittel und psycho-

trope Stoffe im Sinne des Einheits-Übereinkommens gehören nach Verordnung (EG) Nr. 178/2002 nicht zu den Lebensmitteln.

Zwischenzeitlich hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) allerdings festgestellt, dass es sich bei CBD nicht um einen Suchstoff im Sinne des Einheits-Übereinkommens handele [3]. Nach Prüfung des Urteils und den eingegangenen Stellungnahmen der Produzenten von CBD-Produkten ist die EU-Kommission am 3.12.2020 zu dem Schluss gekommen, dass Cannabidiol als Lebensmittel eingestuft werden könne [4].

Allerdings ist bezüglich des EuGH-Urteils zu berücksichtigen, dass letztlich nur die nationale französische Regelung im Zusammen-

Dr. Dirk W. Lachenmeier

Zur Person: Lebensmittelchemiker und Toxikologe, Leiter der Abteilung pflanzliche Lebensmittel am CVUA Karlsruhe

hang mit der Vermarktung und des Vertriebs einer elektronischen Zigarette, deren Flüssigkeit aus der gesamten Hanfpflanze gewonnenes Cannabidiol enthält, innerhalb der EU beurteilt wird. Der EuGH hat dabei das nationale Gericht darauf hingewiesen, dass die verfügbaren wissenschaftlichen Daten zu würdigen seien, um sich zu vergewissern, ob eine tatsächliche Gefahr für die öffentliche Gesundheit bestünde oder die Einstufungen auf rein hypothetischen Erwägungen beruhen würden. Eine abschließende Entscheidung hierzu steht somit noch aus.

Interessanterweise berücksichtigt bereits das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht (VG) in einer Entscheidung vom 25.01.2021 zu CBD-Produkten das EuGH-Urteil umfangreich [5]. Das VG weist dabei insbesondere darauf hin, dass das Urteil des EuGH keine Rückschlüsse auf die Verkehrsfähigkeit von Endprodukten zulasse. Das Urteil betreffe lediglich die Frage der Einfuhr von Cannabidiol aus der Tschechischen Republik nach Frankreich (d. h. den B2B-Bereich), wo es zur Herstellung eines CBD-haltigen Liquids zur Nachfüllung von elektronischen Zigaretten verwendet wurde. Das EuGH-Urteil wurde insgesamt durch das Verwaltungsgericht für den konkreten Fall der Untersagung des Inverkehrbringens von diversen CBD-haltigen Produkten als unerheblich angesehen und somit wurden die behördlichen Maßnahmen auch unter Berücksichtigung dieser neuen Aspekte gebilligt.

Somit bedeutet die Einstufung des EuGH nicht, dass cannabidiolhaltige Hanfextrakte oder Cannabidiol-Isolate als Lebensmittel unmittelbar verkehrsfähig sind, wie es teilweise von Kreisen der Hanfindustrie – nach behördlicher Auffassung falsch – dargestellt wird. Derartige Produkte werden weiterhin als neuartige Lebensmittel im Sinne der Novel Food Verordnung (EU) Nr. 2015/2283 eingestuft, die vor dem Inverkehrbringen eine Zulassung benötigen. Bislang wurde diese noch nicht erteilt [6]. Die EU-Kommission hat bekanntgegeben, dass sie nun die Prüfung der Zulassungsanträge für CBD-Produkte als neuartige Lebensmittel wieder

aufnahme [4], wobei dies nicht gleichzusetzen ist mit dem Inaussichtstellen einer Zulassung.

Derzeit ist laut des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) weiterhin keine Fallgestaltung bekannt, wonach Cannabidiol (CBD) in Lebensmitteln, also auch in Nahrungsergänzungsmitteln, verkehrsfähig wäre [7]. Daran ändert das EuGH-Urteil nichts.

Eine aktuelle Bestätigung der Auffassung des BVL liefert auch ein Beschluss des Verwaltungsgerichts Hamburg vom 26.01.2021 [8]. Hierin werden Hanfsamenöle mit zugesetztem Hanfextrakt, bei dem Cannabidiol nicht gezielt angereichert wurde, als neuartige Lebensmittel ohne Zulassung eingeordnet. Die Produkte werden – obwohl keine CBD-Isolate oder angereicherte Hanfextrakte – unter die Kategorie „Lebensmittel, die Cannabidiol enthalten“ eingeordnet, deren Inverkehrbringen in Hamburg durch eine Allgemeinverfügung nach §39 Abs. 2 Satz 1 LFGB untersagt wurde. Das Gericht bestätigt gleichzeitig die Rechtmäßigkeit des Instruments der Allgemeinverfügung als rechtlich nicht zu beanstanden, um das Inverkehrbringen cannabinoidhaltiger Lebensmittel zu untersagen. Zwar seien zur Einordnung eines Lebensmittels als „neuartig“ alle Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen, jedoch handele es sich bei cannabinoidhaltigen Lebensmitteln um einen hinreichend konkreten Einzelfall, denn es sei zumindest denkbar, dass Lebensmittel, die Cannabidiol enthalten, alleine aufgrund dieses Umstands als neuartig einzustufen sind.

Die Novel-Food-Einstufung von Cannabidiol und Hanfextrakten wurde daneben in weiteren aktuellen Urteilen bestätigt [9–16] (Zusammenfassung älterer Urteile bis März 2020, die ebenso unisono die Novel-Food-Einstufung bestätigten, siehe Ref. [6]).

Abschließend ist die Rechtsprechung zum Themenkomplex der sogenannten Aromaöle erwähnenswert. Als aktuell bevorzugten Ausweg zur Herstellung einer vermeintlichen Verkehrsfähigkeit bezeichnen Hersteller ihre CBD-Öl-Produkte jetzt häufig als „Aroma“, da die Novel-Food-Verordnung

» Laut EuGH ist CBD kein Betäubungsmittel, dies bedeutet aber keine unmittelbare Verkehrsfähigkeit als Lebensmittel. «

(EU) Nr. 2015/2283 nicht für Produkte gilt, die der Aromen-Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 unterliegen. Weitere Hersteller vermarkten ihre Produkte auch als „Non-Food“ zur Raum- oder Textilbeduftung. Leider ist es ein Irrglaube, jegliches Produkt ohne eine entsprechende objektive Eignung einfach als „Aromas“ oder „Duftstoff“ bezeichnen zu können. So entsprechen CBD-Öle schon grundsätzlich nicht der Definition eines „Aromas“ in Art. 3 Abs. 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008, da sie weder entsprechend Nr. i) nicht als solches zum Verzehr bestimmt sind, noch in eine der Kategorien von Nr. ii) fallen. Die Produkte sind auch nicht objektiv dazu bestimmt, anderen Lebensmitteln oder der Raumluft ein besonderes Aroma zu verleihen, sondern laut der kommerziellen Kommunikation der Hersteller dazu bestimmt, eine ernährungsspezifische oder physiologische Wirkung durch das enthaltene Cannabidiol hervorzuheben. Zudem befinden sich die Produkte in den Regalpräsentationen oder Onlineshops zwischen anderen Nahrungsergänzungsmitteln, und nicht bei Lebensmittelaromen oder Raumduftprodukten. Kundenbewertungen in den Online-Shops, die sich die Hersteller offensichtlich zu eigen machen, weisen ganz klar auf eine orale Zweckbestimmung der Produkte hin. Zwei Gerichtsurteile haben die Einstufung dieser vermeintlichen Aroma-Produkte und damit auch die behördlichen Maßnahmen, das heißt die Untersagung des Inverkehrbringens aufgrund fehlender Novel-Food-Zulassung, bestätigt [17, 18].

Ein ähnlicher Sachverhalt bezüglich der Einstufung eines Produkts als Lebensmittel wurde im Beschluss des VG Würzburg [19] über Nicotinamidmononukleotid (NMK), das als vermeintliche Chemikalie bezeichnet wurde, behandelt. Der Begriff des Lebensmittels ist dem Schutzzweck der rechtlichen Anforderungen entsprechend weit auszulegen. Erfasst werden alle Stoffe, die dazu bestimmt sind, verzehrt zu werden, auch wenn daneben noch ein anderer Verwendungszweck möglich ist. Ein generell zum Verzehr bestimmter Stoff hört erst dann auf, Lebensmittel zu sein, wenn ein anderer

Verwendungszweck eindeutig feststeht und erkennbar ist. Eine nur abweichende Bezeichnung ist hierfür nicht ausreichend. Die primär subjektive Zweckbestimmung durch den verantwortlichen Lebensmittelunternehmer wird durch die nach objektiver Auffassung zu bestimmende Frage, ob die Aufnahme des betroffenen Stoffes vernünftigerweise erwartet werden kann, korrigiert. An die Erkennbarkeit einer Zweckänderung sind strenge Anforderungen zu stellen. Demnach könnte chemisch reines Cannabidiol, das teilweise ebenso wie das genannte NMK als vermeintliche Chemikalie vertrieben wird, als Lebensmittel, das der Novel-Food-Verordnung unterliegt, eingestuft werden.

Eine aktualisierte Übersicht zur Bewertung der Verkehrsfähigkeit von Hanfprodukten, die die Rechtsprechung Stand Mai 2021 umfasst, ist in Tabelle 1 dargestellt.

Update zu Hanfpflanzen und Pflanzenteilen wie Blättern und Blüten (Tee oder pflanzliches Raucherzeugnis)

Laut Anlage I zu § 1 Abs. 1 Betäubungsmittelgesetz (BtMG), Fußnote zu Cannabis, Buchstabe b) sind Pflanzen und Pflanzen-

» Auch Reinstoffe können unter bestimmten Umständen als neuartige Lebensmittel eingestuft werden. «

Tab. 1 Bewertung der Verkehrsfähigkeit von Hanfprodukten (modifiziert und aktualisiert nach Lachenmeier & Walch [30])

Produktart	Bewertung der Verkehrsfähigkeit innerhalb des LFGB
Hanfsamen, Hanfsamenöl, Hanfsamenmehl, entöltes Hanfsamenmehl, sowie daraus abgeleitete Produkte wie Hanfsamenprotein, Schokolade mit Hanfsamen etc.	Verkehrsfähig als Lebensmittel bei Einhaltung der EFSA-ARfD für THC [28].
Hanfblätter und Hanfblüten	Missbrauch zu Rauschzwecken ist auszuschließen. Regelmäßig sehr hohe THC-Gehalte, welche die EFSA-ARfD für THC [28] deutlich überschreiten können. Hanfblätter und -blüten sind ggf. Novel Food ohne Zulassung (Konsultationsverfahren nach Art. 4 Abs. 2 der VO (EU) Nr. 2015/2283 empfohlen). Verkehrsfähigkeit als Tee oder als pflanzliches Raucherzeugnis muss im Einzelfall geprüft werden. Derzeit in der Regel nicht verkehrsfähig (Anträge auf Allgemeinverfügung wurden durch das BVL abgelehnt). Gerichtliche Klärung notwendig. Hohes Potenzial behördlicher Beanstandungen, wenn Produkte trotzdem vermarktet werden.
Cannabidiol (CBD) und andere Cannabinoide gewonnen aus <i>Cannabis sativa</i> L., Hanfharze, Hanftinkturen, Hanfextrakte, auch als Zutat in anderen Lebensmitteln z. B. in Form von sog. CBD-Öl, CBD-Kaugummi etc.	Derzeit nicht verkehrsfähig, da Novel Food ohne Zulassung (Anträge sind derzeit in Bearbeitung). Für Verkehrsfähigkeit weiterhin zu prüfen: Ausschluss der Möglichkeit des Missbrauchs zu Rauschzwecken. Regelmäßig sehr hohe THC-Gehalte, welche die EFSA-ARfD für THC [28] deutlich überschreiten können.
Aroma/Raumduft mit Cannabidiol oder Hanfextrakt	Die Produkte werden lediglich zur Umgehung der lebensmittelrechtlichen Beurteilung als „Aroma“ bezeichnet, sind aber zum Verzehr als solches bestimmt und unterliegen somit nicht der VO (EG) Nr. 1334/2008 (vgl. Art. 3 Abs 2a Buchst i) und der damit verbundenen Ausnahme in der VO (EU) Nr. 2015/2283. Auch Einstufung als „Raumduft“ bzw. Non Food ist nicht plausibel, sofern ein menschlicher Verzehr nicht z. B. durch Vergällung ausgeschlossen wird. Derzeit somit nicht verkehrsfähig, da Novel Food ohne Zulassung, ansonsten siehe oben.
Synthetisches Cannabidiol als Zutat in Lebensmitteln	Derzeit nicht verkehrsfähig, da Novel Food ohne Zulassung (Anträge sind derzeit in Bearbeitung). Ggf. THC-Gehalte durch CBD-Degradation während Lagerung, daher Einhaltung EFSA-ARfD [28] prüfen.
E-Liquids mit CBD/Hanfextrakt (Nachfüllbehälter für elektronische Zigaretten)	Missbrauch zu Rauschzwecken ist auszuschließen. CBD sowie THC und weitere Inhaltsstoffe dürfen in erhitzter und nicht erhitzter Form kein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen (§13 Abs. 1 Nr. 3 TabakerzG). Daher toxikologische Einzelfallbeurteilung notwendig. Möglicher Abbau von CBD zu THC während der Verdampfung in der E-Zigarette ist dabei ggf. zu berücksichtigen [31]. Aus Sicht des BfR kann die Verwendung von CBD in Tabak und Liquids den Eindruck eines vermeintlichen gesundheitlichen Nutzens erwecken. Die Richtlinie 2014/40/EU sieht in solchen Fällen ein Verbot vor (Stellungnahme Nr. 021/2021 des BfR).
CBD-Kristalle, reines CBD, Isolate oder synth. CBD (d.h. der Stoff als solches, z. B. angeboten zur Herstellung von E-Liquids)	Zweifelhaft. Chemikalienrechtliche Beurteilung. Ggf. auch Einstufung als neuartiges Lebensmittel (ohne Zulassung), wenn zum Verzehr bestimmt (vgl. Beschluss des VG Würzburg zu NMK [19]).

teile von Cannabis von den betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften ausgenommen, wenn sie aus dem Anbau in Ländern der Europäischen Union mit zertifiziertem Saatgut stammen, **oder** ihr Gehalt an THC 0,2 Prozent nicht übersteigt **und** der Verkehr mit ihnen (ausgenommen der Anbau) ausschließlich gewerblichen oder wissenschaftlichen Zwecken dient, die einen Missbrauch zu Rauschzwecken ausschließen.

Dieser Ausnahmetatbestand wurde bereits in einem früheren Artikel ausführlich diskutiert [6]. Der BGH hat in einem kürzlich erfolgten Urteil hierzu – entgegen früheren Urteilen (siehe Übersicht in [6,20]) – klargestellt, dass die Ausnahme auch für die Abgabe an Endabnehmer gelte. Es sei nicht

erforderlich, dass der Endabnehmer selbst einen gewerblichen Zweck verfolge [21]. Da die ersten beiden Kriterien in der Regel erfüllt sind, bleibt für die Einstufung letztlich die Frage, ab wann ein Missbrauch zu Rauschzwecken auszuschließen sei.

Bereits einige Gerichtsurteile bieten hierzu Anhaltspunkte, die in der Regel auf toxikologische Sachverständigengutachten zurückgehen. Wie das AG Obernbürg beispielsweise ausführt, ist trotz eines geringen Wirkstoffgehalts ein Missbrauch des industriellen Hanfs mit unter 0,2 Prozent THC zu Rauschzwecken nicht ausgeschlossen, weil nach Auskunft der Bundesopiumstelle zur Erzielung einer psychotropen Wirkung beim Rauchen lediglich 5 bis 10 mg

» Der BGH schließt Abgabe von Hanf an Endverbraucher nicht mehr kategorisch aus. «

Tab. 2 Modellrechnungen zum Missbrauch von Hanf-Produkten zu Rauschzwecken (modifiziert und erweitert nach Lachenmeier u. Walch [20])

Produkt	Maximale Verzehrsmenge ^a	Δ^9 -THC-Gehalt ^b im Produkt mit Überschreitung der minimalen Rauschdosis (5 mg Δ^9 -THC) [20]	Δ^9 -THC-Gehalt ^b im Produkt mit Überschreitung der BGH-Referenzmenge für einen Rausch (15 mg Δ^9 -THC) [23,24]
	[g]		[mg/kg]
Hanftee, pflanzliche Rauchprodukte (Blätter und Blüten)	13 ^c	>385	>1154
CBD-Öle (Nahrungsergänzungsmittel)	5 ^d	>1000	>3000
CBD-Liquids für E-Zigaretten	10 ^e	>500	>1500

^a Maximale Verzehrsmenge, die ggf. auch nicht bestimmungsgemäß zum Erreichen eines Rauschzustandes in nicht lebensfremden Expositionsszenarien in engem Zeitraum konsumiert werden kann (z. B. Teeblätter in einen Kuchen eingebacken, Aufguss mit Milch oder Alkohol, Rauchen als Joint etc.). ^b Δ^9 -THC-Gehalt ohne Einschluss der nicht psychotropen Δ^9 -Tetrahydrocannabinolcarbonsäure. Die Szenarien vernachlässigen die mögliche zusätzliche Freisetzung von THC aus Vorstufen, z. B. bei Erhitzungsprozessen wie Backen oder Teezubereitung oder der Verdampfung in elektronischen Zigaretten. ^c Die Verzehrsmenge für Hanftee wurde unter folgenden Annahmen des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) [32] festgelegt: 1 300 mL (entsprechend dem 95. Perzentil, nur Verzehrer) als Aufguss bei 2 g Einsatzmenge pro 200 mL mit 100 % Übergang, entspricht 13 g Teeblattmaterial. Dies entspricht auch in etwa der Menge von 15 g, die das Landgericht Braunschweig als realistische Menge für den Verzehr eines Brownies mit eingebackenem Hanfblütentee ansieht [24]. ^d Die maximale Verzehrsmenge für CBD-Öle ergibt sich aus Lachenmeier et al. 2021 [27], wobei auch 1 Esslöffel CBD-Ölverzehr (ca. 10 g) ohne weiteres als möglich erscheint. ^e Die maximale Verzehrsmenge für E-Zigaretten-Liquids wurde aus dem Bereich von 5-25 mL/Tag für extremen Konsum [33] abgeleitet.

Δ^9 -THC oder 1,7 bis 10 g Faserhanf-Pflanzenmaterial ausreichen [22].

In gleichem Tenor hat das Landgericht Braunschweig eine Modellrechnung ange stellt, wonach der Verzehr eines mit 15 g Hanfblütenteeblättern (THC-Gehalt ca. 0,1 %) gebackenen Brownies (entsprechend 15 mg THC/15 g) geeignet sei, einen Cannabisrausch hervorzubringen. Nach Feststellungen des Landgerichts Braunschweig entspricht die vom BGH bereits 1984 [23] zugrunde gelegte Referenzmenge von 15 mg THC pro Konsumeinheit für einen Rausch weiterhin dem Stand der Wissenschaft [24]. Das Urteil zitiert auch ein Votum der Arbeitsgruppe Toxikologie auf deren 41. Kriminaltechnischen Symposium, wonach ab einer Konzentration von 0,1 Prozent THC eine Rauschwirkung durch Backwaren hervorgerufen werden könne [24]. Nach Angaben des Oberlandesgerichts Hamm habe ein Käufer von 30 g Hanf (THC-Gehalt: 0,28–0,4 % entsprechend 84–120 mg THC/30 g) diesen zu Rauschzwecken verwendet [25]. Laut *Sträter* ist es von besonderer Bedeutung in der Anwendung der Ausnahmebestimmungen im BtMG, dass ein THC-Gehalt von maximal 0,2 Prozent noch keine Garantie dafür sei, dass ein Missbrauch zu Rauschzwecken ausgeschlossen ist. Diese Voraussetzung müsse kumulativ zusätzlich im Einzelfall begründet werden [26].

Da die in Frage stehenden Produkte in der Regel freiverkäuflich ohne Beschränkung auf bestimmte Verbraucherkreise angeboten werden, wäre für die Einzelfallbetrachtung nach unserer Auffassung neben der Referenzmenge des BGH auch die minimale Rauschdosis von 5 mg [27] heranzuziehen, die auch besonders empfindliche Verbraucherkreise wie Kinder und cannabisnaive Nutzer berücksichtigt [20]. Modellberechnungen für beide Szenarien (d. h. 5 und 15 mg THC) sind in Tabelle 2 dargestellt. Die Ergebnisse sind in guter Übereinstimmung mit den Erkenntnissen aus den genannten Gerichtsurteilen. Bei einem THC-Gehalt von mehr als 0,1 Prozent erscheint ein Missbrauch der Lebensmittelprodukte zu Rauschzwecken ohne weiteres möglich.

Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass der Ausschluss des Missbrauches zu Rauschzwecken nicht direkt eine lebensmittel- oder tabakrechtliche Verkehrsfähigkeit impliziert. Vor dem Hintergrund des Lebensmittelrechts sind auch Aspekte des vorbeugenden gesundheitlichen Verbraucherschutzes und insbesondere des Schutzes vor chronisch-toxischen Effekten (wie Lebertoxizität) zu fordern, und damit ein Sicherheitsabstand von der geringsten beobachteten adversen Effektdosis (*lowest observed adverse effect level*, LOAEL). Für THC hat die europäische Behörde für Lebensmittelsi-

» Die Möglichkeit des Missbrauchs zu Rauschzwecken ist auszuschließen und Hanfprodukte müssen lebensmittelrechtlich sicher sein. «

» Regulierung im Rahmen einer ganzheitlichen Hanfstrategie für Lifestyle-Produkte scheint erforderlich. «

cherheit (European Food Safety Authority, EFSA) eine akute Referenzdosis von 1 µg/kg Körpergewicht/Tag ausgehend vom einem LOAEL in Höhe von 2,5 mg/Tag abgeleitet [28]. Es ist in der Regel davon auszugehen, dass lebensmittelrechtlich akzeptabel geringe THC-Gehalte gleichzeitig eine Möglichkeit des Missbrauches zu Rauschzwecken ausschließen. Aus Sicht der Autoren wäre somit eine lebensmittelrechtliche Kontrolle der Produkte ausreichend. In unklaren Grenzfällen, die der Lebensmittelüberwachung bekannt werden, könnten die Vorgänge zur Prüfung der Betäubungsmittelleinstufung an die dafür zuständige Behörde abgegeben werden. Eine generelle Abgabe aller Fälle erscheint nach dem Urteil des BGH allerdings nicht mehr zweckmäßig.

Schlussfolgerungen

Unsere Untersuchungsergebnisse [27] im Vergleich mit den Modellrechnungen in Tabelle 2 zeigen, dass die THC-Gehalte in Hanfprodukten, mit Ausnahme von Einzelfällen, durch die relativ hohen notwendigen Verzehrsmengen in der Regel nicht zum Missbrauch zu Rauschzwecken geeignet sind. Die seit Jahren aus Überwachungskrei-

sen geforderte Einführung von europaweit vereinheitlichten Grenzwerten für THC in Lebensmitteln und der eindeutige Ausschluss aus der Betäubungsmittelgesetzgebung bei Einhaltung dieser Grenzwerte würden sicherlich zu einer größeren Rechtssicherheit führen und unnötige, kostenintensive Einzelfallbetrachtungen vermeiden. Ebenso sollte die Novel-Food-Einstufung von weiteren Hanfpflanzenteilen wie Blüten und Blättern durch Ergänzung des Novel-Food-Katalogs geklärt werden (vgl. VG Gera, Az. 3 E 567/21).

Es wäre sicherlich wünschenswert, wenn diese Entwicklungen den Anlass zu einer einheitlichen Regulierung von Hanfprodukten geben würden. Für die Regulierung der Produkte, gerade im Bereich der Lifestyle-CBD-Produkte mit fragwürdiger Eignung zur „Nahrungsergänzung“, würde sich gegebenenfalls auch ein eigener Rechtsbereich (ähnlich wie bei Tabakprodukten) anbieten, um beispielsweise im Rahmen einer regulierten Legalisierung [29] strengere Vorschriften als das Lebensmittelrecht bietet einzuführen, zum Beispiel Sicherheitsbewertung, Untersuchungen und Zulassung vor dem Inverkehrbringen, aber auch obligatorische Kennzeichnungsanforderungen.

Damit Sie wissen, was drin ist!

Hrsg. von der Deutschen Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie.
Bearbeitet von Dr. Gaby Andersen und Katrin Soyka.
5. Auflage 2011. XX, 484 Seiten. Format 11,5 x 16,5 cm.
Kunststoff flexibel. ISBN 978-3-8047-2679-6. € 26,80 [D].
E-Book, PDF: € 26,80 [D].
ISBN 978-3-8047-2939-1

Ob Kalorien, Vitamine oder Aminosäuren, in Austern, Parmesan, Nudeln, Pastinake oder Truthahn – hier steht's. Der kleine Bruder des bewährten „großen SFK“ liefert wissenschaftlich fundierte, mehrfach geprüfte und verlässliche Daten zu über 50 Inhaltsstoffen in über 340 Lebensmitteln, gegliedert nach Lebensmittelgruppen. Nährwerte, Energiegehalt, Hauptbestandteile und Inhaltsstoffe in einheitlicher Systematik und handlichem Format – schlagen Sie einfach nach!

WVG

Wissenschaftliche
Verlagsgesellschaft
Stuttgart

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart
Birkenwaldstraße 44 | 70191 Stuttgart
Telefon 0711 2582 -341 | Telefax 0711 2582 -390
www.wissenschaftliche-verlagsgesellschaft.de

WVG

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

Alle Preise inklusive MwSt. (D), sofern nicht anders angegeben. Lieferung erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Lieferung ins Ausland zuzüglich Versandkostenpauschale von € 7,95 pro Versandstück. E-Books sind als PDF online zum Download erhältlich unter www.dav-medien.de

Literatur

- [1] *Lachenmeier DW et al.* (2019): Hemp food products – an update. *Deut Lebensm Rundsch* **115**, 351–372.
- [2] *Gallen T* (2020): EU CBD market under threat with narcotic classification favored. *HBW Insight, Informa Pharma Intelligence*, available online: <https://hbw.pharmaintelligence.informa.com/RS150264/EU-CBD-Market-Under-Threat-With-Narcotic-Classification-Favored>.
- [3] EuGH: Urteil in der Rechtssache C-663/18. ECLI:EU:C:2020:938 (2020).
- [4] Europäische Kommission (2020): Cannabidiol-Produkte können als Lebensmittel eingestuft werden. https://ec.europa.eu/germany/news/20201203-cannabidiol-produkte_de.
- [5] Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (2021): Entscheidung vom 25. Januar 2021 – 1 B 171/20.
- [6] *Lachenmeier DW et al.* (2020): Current case law confirms novel food classification of hemp extracts and cannabidiol (CBD) in foods – narcotic classification of cannabis foods remains unclear. *Deut Lebensm Rundsch* **116**, 111–119.
- [7] BVL: Sind Nahrungsergänzungsmittel mit Cannabidiol (CBD) verkehrsfähig? Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Berlin, Deutschland (2021).
- [8] Verwaltungsgericht Hamburg: Kammer 7. Beschluss vom 26.01.2021. Az. 7 E 4846/20 (2021).
- [9] VG Schwerin: Beschluss vom 20. Mai 2020 – 7 B 394/20 SN (2020).
- [10] VG Düsseldorf: Urteil vom 22. Juli 2020 – 16 K 6311/19. ECLI:DE:VGD:2020:0722.16K6311.19.00 (2020).
- [11] VG Würzburg: Urteil vom 13. Juli 2020 – W 8 K 20.161 (2020).
- [12] Hessischer Verwaltungsgerichtshof: Beschluss vom 11. Mai 2020 – 8 B 2915/19. ECLI:DE:VGHE:2020:0511.8B2915.19.00 (2020).
- [13] Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht: Beschluss vom 08. Februar 2021 – 1 B 8/21 (2021).
- [14] OVG Nordrhein-Westfalen: Beschluss vom 02. März 2021 – 9 B 1469/20. ECLI:DE:OVGNRW:2021:0302.9B1469.20.00 (2021).
- [15] OVG Nordrhein-Westfalen: Beschluss vom 02. März 2021 – 9 B 1574/20. ECLI:DE:OVGNRW:2021:0302.9B1574.20.00 (2021).
- [16] VG Gelsenkirchen: Beschluss vom 28. September 2020 – 20 L 1029/20. ECLI:DE:VGGE:2020:0928.20L1029.20.00 (2020).
- [17] VG Berlin: Beschluss vom 04. März 2021 – VG 14 L 37/21 (2021).
- [18] OVG Lüneburg: Beschluss vom 04. Februar 2021 – 13 ME 545/20. ECLI:DE:OVGNI:2021:0204.13ME545.20.00 (2021).
- [19] VG Würzburg: Urteil vom 10. März 2021 – W 8 S 21.258 (2021).
- [20] *Lachenmeier DW, Walch SG* (2020): Warum wird ein Hanftée zur illegalen Droge? Zur Betäubungsmittel-Einstufung von Cannabislebensmitteln und Cannabidiol (CBD). *LMuR* **24**, 379–385.
- [21] BGH: Urteil vom 24. März 2021 – 6 StR 240/20. ECLI:DE:BGH:2021:240321U6STR240.20.0 (2021).
- [22] AG Osnabrück: Urteil vom 27. März 1998 – 112 Js 12 019/96. (zitiert nach Körner, BtMG § 29, Rn 76) (1998).
- [23] BGH: Urteil vom 18. Juli 1984 – 3 StR 183/84 (1984).
- [24] LG Braunschweig: Urteil vom 28.01.2020 – 4 KLs 804 Js 26499/18 (5/19). ECLI:DE:LGBRAUN:2020:0128.4KLS804JS26499.18.00 (2020).
- [25] OLG Hamm: Urteil vom 21. Juni 2016 – 4 RVs 51/16. ECLI:DE:OLGHAM:2016:0621.4RVS51.16.00 (2016).
- [26] *Sträter B* (2019): Cannabidiol(CBD)-Hype. Betäubungsmittelrechtliche Rahmenbedingungen. *Pharm Ind* **81**, 1153–1155.
- [27] *Lachenmeier DW et al.* (2020): Are side effects of cannabidiol (CBD) products caused by tetrahydrocannabinol (THC) contamination? *F1000 Res* **8**, 1394.
- [28] EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM): Scientific opinion on the risks for human health related to the presence of tetrahydro-
- cannabinol (THC) in milk and other food of animal origin. *EFSA J* **13**, 4141 (2015).
- [29] *Anderson P et al.* (2017): Reframing the science and policy of nicotine, illegal drugs and alcohol – conclusions of the ALICE RAP Project. *F1000 Res* **6**, 289.
- [30] *Lachenmeier DW, Walch SG* (2020): Lebensmittelüberwachung von Hanfprodukten und Cannabidiol. *Rundsch Fleischhyg Lebensm* **72**, 374–376.
- [31] *Czegeny Z et al.* (2021): CBD, a precursor of THC in e-cigarettes. *Sci Rep* **11**, 8951.
- [32] BfR: Tetrahydrocannabinolgehalte sind in vielen hanfhaltigen Lebensmitteln zu hoch – gesundheitliche Beeinträchtigungen sind möglich. Stellungnahme Nr. 034/2018 des BfR vom 8. November 2018. Bundesinstitut für Risikobewertung, Berlin (2018).
- [33] *Eaton DL, Kwan LY, Stratton K* (2018): Toxicology of E-Cigarette Constituents. Public Health Consequences of E-Cigarettes, p. 155–215. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. National Academies Press, Washington, DC/USA. ■

Kontakt

Dr. Dirk W. Lachenmeier

Patricia Golombek

Dr. Stephan G. Walch

Chemisches und Veterinär-

untersuchungsamt (CVUA)

Karlsruhe

Weißburger Straße 3

76187 Karlsruhe

Lachenmeier@web.de

www.cvua-karlsruhe.de